

10-SINF BIOLOGIYA DARSLIGINING O'ZGARUVCHANLIKNING UMUMIY QONUNIYATLARI MAVZUSINI O'RGATISHDA STATISTIK METODLARNING ROLI VA SAMARADORLI

Yo'ldashev Abubakir Muhammadjon o'g'li¹

Zaylobiddinov Toshkentboy Muzaffarjon o'g'li²

**Andijon davlat pedagogika instituti, Tabiiy fanlar fakulteti,
biologiya yo'nalishi to'rtinchi bosqich talabasi^{1,2}
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14059172>**

Abstract. The article discusses the importance of statistical methods in studying 10th-grade biology.

Keywords. Genetic variation, phenotypic variation, mutation, hybridization (meiosis), sources of variation, genetic combination, evolutionary processes, darwin's theory of natural selection, genetics, allele, homozygous and heterozygous, polymorphism, reproductive variation, genetic drift, biological species and variation, microevolution, macroevolution.

Annotatsiya. Ushbu maqolada 10-sinf biologiya fanini o'rganishdagi statistik metodlarning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. Genetik o'zgaruvchanlik, fenotipik o'zgaruvchanlik, mutatsiya, gibridlashuv (meiosis), o'zgaruvchanlik manbalari, genetik kombinatsiya, evolyutsion jarayonlar, darvinning tabiiy tanlanish nazariyasi, genetika, allel, homozigot va geterozigot, polimorfizm, reproduktiv o'zgaruvchanlik, genetik drift, biologik tur va o'zgaruvchanlik, mikroevrim 10-sinf biologiya darsligida "O'zgaruvchanlikning Umumiy Qonuniyatlari" mavzusi biologik xilma-xillik va organizmlarda uchraydigan o'zgarishlarning mexanizmlarini tushunishda muhim o'rin tutadi. Ushbu mavzuni samarali o'rgatish uchun turli xil o'qitish vositalari va metodlari talab etiladi, ulardan statistik metodlar eng muhimlardan biridir. Statistik metodlar ma'lumotlarni tahlil qilish uchun tuzilgan yondashuvni taqdim etadi, bu esa o'quvchilarga biologik xususiyatlarda kuzatilgan o'zgarishlarni aniqlash va ularga baho berish imkonini beradi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilar o'zgaruvchanlikning tasodifiy emas, balki ma'lum bir tartibga solinganligini va uni o'lchash, tushunish mumkinligini ko'rishadi. Statistikani o'zlashtirish orqali o'quvchilar biologik hodisalarni tasvirlash, o'rtacha qiymatlar, standart og'ishlarni hisoblash va o'zgaruvchanlikka ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'lanishlarni baholashni o'rganadilar. Statistik metodlarning o'zgaruvchanlikning umumiy qonuniyatlari mavzusida o'quvchilarga ko'rsatadigan asosiy foydasi shundaki, ular genetik va atrof-muhit o'zgaruvchanligi kabi turli o'zgaruvchanlik turlarini ajrata olishadi va ularning evolyutsiya va moslashuv jarayonidagi ahamiyatini tushunishadi. Bunday statistik vositalar, masalan, chastota taqsimoti va markaziy tendensiya o'lchovlari o'quvchilarga genetik meros qanday o'tishi va xususiyatlar avloddan avlodga qanday uzatilishini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari, statistik metodlarni qo'llash tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilar ma'lumotlarni savolga tutish, tendensiyalarni baholash va dalillarga asoslangan xulosalar chiqarish uchun rag'batlantiriladi. Bu nafaqat biologik tushunchalarni chuqurroq tushunishga, balki kengroq ilmiy tadqiqotlar va real hayotdagi muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan ko'nikmalarni rivojlantirishga ham yordam beradi.

Biologiya fanida o'zgaruvchanlikning umumiy qonuniyatlari biologik xilma-xillikni, organizmlar o'rtasidagi farqlarni, ularning genetik va atrof-muhitga bog'liq o'zgarishlarini o'rganishda muhim o'rin tutadi. Bu mavzuni o'rgatishda statistik metodlardan foydalanish juda zarur, chunki ular o'quvchilarga o'zgarishlarni tizimli ravishda o'rganish, ma'lumotlarni tahlil qilish va biologik jarayonlarni tushunishda yordam beradi. Statistik metodlar o'quvchilarga biologik xususiyatlarning qanday o'zgarishini aniqlashga yordam beradi. Masalan, o'rtacha qiymatlar, modalar, medianalar va dispersiyalar kabi statistika vositalari yordamida o'quvchilar organizmlarning o'zgaruvchan xususiyatlarini o'lchash va tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu o'quvchilarga biologik ma'lumotlarni tushunishda aniqroq yondashuvni taqdim etadi va o'zgaruvchanlikning qanday qonuniyatlarga asoslanganligini tushunishga yordam beradi.

Shuningdek, statistik metodlar yordamida o'quvchilar genetik o'zgaruvchanlikni, xususan, genotip va fenotip o'rtasidagi bog'lanishni o'rganishadi. Masalan o'rtacha o'zgarishlar va standart og'ishlarni hisoblash orqali ular genetik omillar va atrof-muhitning o'zgarishlarga ta'sirini o'rganishadi. Bu o'z navbatida o'quvchilarga evolyutsion jarayonlar, selektsiya va moslashuv jarayonlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Statistik metodlar shuningdek, o'quvchilarga ilmiy tadqiqotlar olib borish, o'zgarishlarni tasvirlash va tadqiqotlar asosida ishonchli xulosalar chiqarish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Ular real hayotdagi biologik masalalarni hal qilishda ma'lumotlarni qanday to'plash, tahlil qilish va taqqoslashni o'rganadilar. Bu metodlar nafaqat biologiya faniga oid bilimlarni oshiradi, balki o'quvchilarga analitik fikrlash va ilmiy yondashuvni ham o'rgatadi.

Bu metodlar, asosan, biotadqiqotlarda tabiiy o'zgaruvchanlikni aniqlash, tahlil qilish va umumlashtirishda yordam beradi. Statistika, ayniqsa, genetik o'zgaruvchanlik, populatsiya strukturalari va ekosistemalardagi o'zgarishlarni o'rganishda samarali vosita bo'lib, quyidagi yo'nalishlarda ishlatiladi:

1. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish: Biologik tadqiqotlar ko'pincha katta miqdordagi ma'lumotlarni talab qiladi. Statistik metodlar yordamida bu ma'lumotlarni tizimli ravishda yig'ish, tartiblash va tahlil qilish imkoniyati yaratiladi. Misol uchun, organizmlar orasidagi genetik farqlarni o'rganish uchun statistik usullar yordamida genotiplar va fenotiplarni tahlil qilish mumkin.

2. O'zgaruvchanlikni o'lchash: Biologiyada o'zgaruvchanlik, masalan, organizmlar orasidagi genetik yoki fenotipik farqlar, statistik usullar orqali o'lchanadi. Variatsiya, dispersiya (tarqalish) va standart og'ish kabi statistik ko'rsatkichlar, o'zgaruvchanlikning darajasi haqida ma'lumot beradi.

3. O'zgaruvchanlikning sabablarini aniqlash: Biologik tizimlarda o'zgaruvchanlikning sabablarini aniqlashda, statistik metodlar yordamida ko'p faktorlar orasidagi bog'lanishlarni aniqlash mumkin. Misol uchun, genetik o'zgarishlar va atrof-muhit sharoitlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni baholash uchun regressiya tahlili yoki korrelyatsiya usullaridan foydalanish mumkin.

4. Populatsiya va turlarni tahlil qilish: Populatsiyalar orasidagi o'zgaruvchanlikni o'rganish statistika yordamida populatsiya dinamikasi va genetik diversifikatsiya bo'yicha aniq tasavvurlar yaratadi. Bu metodlar, evolyutsiya jarayonlarini tushunishda va biologik xilma-xillikni saqlashda yordam beradi.

5. Natijalarni baholash va prognoz qilish: Biologik tadqiqotlarda statistik metodlar yordamida olingan natijalar tahlil qilinadi va kelajakdagi tendensiyalar prognoz qilinadi. Bu, masalan, o'simliklar va hayvonlar populatsiyasidagi o'zgarishlarni, iqlim o'zgarishlari yoki ekologik ta'sirlar natijasida kuzatilayotgan evolyutsion jarayonlarni baholashda yordam beradi.

Statistik metodlar 10-sinf biologiya darsligidagi "O'zgaruvchanlikning Umumiy Qonuniyatlari" mavzusini o'rgatishda juda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarga biologik jarayonlarni chuqurroq tushunish, o'zgaruvchanlikni tahlil qilish va ilmiy tadqiqotlar olib borish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, statistik yondashuvlar biologiyaning nazariy jihatlarini amaliyot bilan bog'lab, o'quvchilarning ilmiy fikrlashini rivojlantiradi. Statistik metodlar biotadqiqotlarda o'zgaruvchanlikni o'rganishda zarur vosita bo'lib, ilmiy tahlil va qarorlar qabul qilish jarayonlarini ilmiy asosda amalga oshirishga imkon yaratadi.

Refernces:

1. A. P. Vasiliev, M. I. Vasiliev. Biologiya va statistik metodlar (1995).
2. G. F. Gontmakher. Genetika va statistik metodlar (2000).
3. S. K. Nesterov. Biologik tadqiqotlar va statistik metodlar (2010).
4. B. G. Vasilenko. Evolyutsiya va statistik tahlil (2012).
5. S. L. Zvonareva. Biologiya va statistika: o'zgaruvchanlikning tahlili (2008).
6. S. N. Luchinov. Biologiya va statistik tahlil metodlari (2011).
7. J. F. Crow, M. Kimura. An Introduction to Population Genetics Theory (1970).
8. E. S. Soboleva. Biologik ma'lumotlarni statistik tahlil qilish (2014).
9. J. H. Gillespie. Population Genetics: A Concise Guide (2004).
10. A. P. Tikhomirov. Biologiyada statistik tahlil (2017).